

**OCÉANO Y CANTO: EL ARTE Y LA CONSTRUCCIÓN DE
LA IDENTIDAD EN LA INFANCIA**

Ocean and song: art and the construction of identity
in childhood

Victoria Martínez-Vérez

Universidad Nacional de Educación
a Distancia. Madrid, España.

pvmartinez@a-coruna.uned.es

 <https://orcid.org/0000-0002-8417-5101>

Alice Lucas Semedo

Universidade do Porto,
Faculdade de Letras. Portugal.

asemedo@letras.up.pt

 <https://orcid.org/0000-0001-8308-0971>

Este trabajo está depositado en Zenodo:

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13362878>

RESUMEN

El presente proyecto tiene por objeto emplear la mediación artística, a través de la contemplación de cuatro obras de Pablo Picasso pertenecientes a la Exposición Temporal "Picasso. Blanco en el Recuerdo Azul" del Museo de Bellas Artes de A Coruña, para provocar, en la comunidad educativa de la Escuela de Monte Alto, la necesidad de reflexionar acerca de la importancia de las rutinas humanas que facilitan el apego, actualmente sustituidas por objetos de consumo. Para ello, se crea, un proyecto de educación artística, enmarcado en la investigación-acción, de corte cualitativo, con un enfoque mixto, exploratorio y holístico. Para el análisis de las acciones se diseñan un conjunto de instrumentos de investigación que se aplican sobre las familias y el personal de la Escuela y del Museo Casa Picasso, las respuestas obtenidas, se analizan, de acuerdo con las dimensiones, objetivos específicos y variables que describen y operativizan el objeto de estudio.

Palabras claves: Educación artística, educación Infantil, aprendizaje servicio, investigación acción.

ABSTRACT

The purpose of this project is to employ artistic mediation through the contemplation of four works by Pablo Picasso belonging to the Temporary Exhibition "Picasso. White in Blue Memory" at the Museum of Fine Arts of A Coruña, to provoke, in the educational community of Monte Alto School, the need to reflect on the importance of human routines that facilitate attachment, currently replaced by consumer objects. To achieve this, an artistic education project is created, framed within action research, with a qualitative, mixed, exploratory, and holistic approach. A set of research instruments is designed for the analysis of actions, which are applied to families and staff of the School and the Picasso House Museum. The responses obtained are analyzed according to the dimensions, specific objectives, and variables that describe and operationalize the object of study.

Keywords: Art education, early childhood education, service learning, action research.

RECIBIDO: 15/11/2023**ACEPTADO:** 23/03/2024

INTRODUCCIÓN

En la sociedad occidental, se ha adoptado la idea del consumo como factor del desarrollo humano capaz de resolver las necesidades, incluidas aquellas que tradicionalmente se atendían al calor de otro (Martínez-Vérez y Montero-Seoane, 2022). En este sentido, se detecta cómo el cuidado infantil se fue desvinculando poco a poco del contexto corporal para situarse en una esfera material ligada al consumo de productos que, imitando la conducta humana, se crean para sustituirla con el fin de “aliviar” los costes de la conciliación (Instituto de la Mujer, 2008). Sin embargo, lejos de lograrlo, dichos objetos generan un impacto económico en la familia y dificultan tanto el desarrollo motor del niño o niña, es decir, su autonomía, como la creación de vínculos entre éste y su familia.

Así, para permitir que las familias cuestionen esta tendencia de consumo, el proyecto “De Océano y Canto” pretende, a través de las prácticas artísticas, crear un contexto reflexivo, de pensamiento crítico que, además, valore la tradición oral ligada a las rutinas de sueño y calma. Objetivo que se concreta en un bloque coordinado de actividades que dan lugar a la acción educativa y en un conjunto de dimensiones, metas específicas e indicadores que facilitan la evaluación de dicha acción.

Así, tras contemplar las marinas de A Coruña pintadas por Picasso durante su etapa de formación en A Coruña, se crea una metáfora asociada al vaivén del océano como arrullo de todas las costas. Dicha metáfora se concreta a través de tres técnicas artísticas:

- La contemplación de 4 obras del pintor pertenecientes a la exposición temporal del Museo de Bellas Artes “Picasso. Blanco en el recuerdo azul”: - “Praia do Orzán,

1895”; - “Mariña, 1967”; - “Conchita, su hermana, acunando a una muñeca, 1895” (Cuaderno de bocetos); - “A Torre de Hércules, 1895”; insertadas en un cuestionario de preguntas abiertas.

- La técnica del videoarte que recoge las voces de las madres y los padres arrullando a sus hijos e hijas, tras participar en la contemplación artística.
- Y el arte instalado, que desglosa la cultura oceánica en objetos simbólicos, con el fin de que estos sean intervenidos por el juego de los niños y niñas.

Los resultados obtenidos, después de ser investigados a través del análisis de contenido (Kvale, 2011), en el marco del paradigma de la investigación-acción (Elliot, 2009), se engarzan en un relato, las voces de las familias que cantan, en la observación documental del juego de los niños y las niñas en la instalación de juego; y la evaluación de los agentes e instituciones intervinientes.

1. Objetivos del proyecto de educación artística

1.1. Objeto del proyecto

El objeto del presente proyecto es utilizar la mediación artística, a través de la contemplación de cuatro obras de Pablo Picasso, “Praia do Orzán, 1895”; “Mariña, 1967”; “Conchita, 1938”; “A Torre de Hércules, 1895”, pertenecientes a la Exposición Temporal “Picasso. Blanco en el recuerdo azul” del Museo de Bellas Artes de A Coruña, para provocar en la comunidad educativa de la EIM Monte Alto, la necesidad de reflexionar sobre la importancia de las rutinas y acciones humanas que facilitan el apego, actualmente sustituidas por objetos materiales de consumo y celebrar el vínculo familiar creando una instalación artística formada por los arrullos de las madres y padres de los niños y niñas de la escuela.

1.2. Objetivos específicos

Este objetivo general se concreta en otros más operativos y específicos, dirigidos a la escuela infantil, a las educadoras, a las familias, a los niños y niñas, y a la comunidad educativa. Los cuáles, para su análisis se operativizan en dimensiones y en variables.

1.2.1. Para la escuela infantil:

1. Coordinar a los agentes educativos hacia el desarrollo efectivo del proyecto.
2. Analizar la adecuación de la propuesta metodológica.
3. Determinar la oportunidad de las actividades en el marco del currículo de Educación Infantil.
4. Incluir las aportaciones de las familias, su canto y arrullo, en el proyecto educativo.

1.2.2. Para los niños y niñas:

1. En relación con la instalación de juego simbólico:

1. Estimular las capacidades de observación y percepción.
2. Descubrir sus posibilidades de acción a través de los objetos.
3. Mejorar los niveles de atención (selectiva y sostenida) y de concentración.

2. En relación con la instalación audiovisual:

1. Aprender sobre sí mismos y su entorno.
2. Profundizar en la identidad personal mediante la expresión compartida de canciones de cuna.

3. En relación con la instalación audiovisual de los arrullos:

1. Reconocer a través de las voces familiares las rutinas que acompañan al sueño y la calma.

2. Aprender a distinguir los momentos de actividad y descanso.
3. Aprender a emplear, con el acompañamiento de la familia y las educadoras, la contemplación artística como herramienta para la reminiscencia.
4. Conocer la figura de Pablo Picasso a través de 4 obras pictóricas relacionadas con el mar y su canto, pertenecientes a la exposición temporal "Picasso. Blanco en el recuerdo azul" del Museo de Bellas Artes de la ciudad de La Coruña.

1.2.3. Para las familias:

1. Conocer la figura de Pablo Picasso a través de 4 obras pictóricas relacionadas con el mar y su canto, pertenecientes a la exposición temporal "Picasso. Blanco en el recuerdo azul" del Museo de Bellas Artes de la ciudad de La Coruña.
2. Evocar la memoria afectiva mediante la reminiscencia de su propia infancia y de las rutinas de sueño y calma.
3. Aprender a emplear la contemplación artística como herramienta para la reminiscencia.
4. Compartir la vivencia de dichas rutinas y efectos con la comunidad educativa, estableciendo la base de un relato común en el que puedan verse reflejadas.
5. Incrementar las relaciones con el entorno social y cultural que ofrecen el Museo de Bellas Artes y la Casa Picasso.

1.2.4. Para las educadoras:

1. En relación con la aplicación de la mediación artística:

1. Favorecer las relaciones de las familias con la escuela infantil y con el personal de esta, haciéndolas partícipes e implicándolas en el proceso educativo de sus

hijos e hijas a través de la mediación artística.

2. Continuar potenciando las relaciones de la escuela con el entorno cultural y social.

2. En relación con la aplicación de la investigación-acción:

1. Analizar la adecuación de la propuesta metodológica.
2. Identificar la intencionalidad de las actividades en el marco del currículo de Educación Infantil.
3. Determinar los beneficios del proyecto respecto al vínculo familia-escuela.
4. Identificar los aprendizajes realizados.
5. Reflexionar sobre lo realizado en la escuela indicando, si así lo consideran, propuestas de mejora continua.

1.2.5. Para la Casa Museo Picasso de la ciudad de A Coruña:

1. Participar en un proyecto de mediación artística que emplea la contemplación de una narración visual compuesta por 4 obras pertenecientes a la exposición temporal "Picasso. Blanco en el recuerdo azul" del Museo de Bellas Artes de la ciudad de La Coruña y la creación de una instalación artística de juego simbólico.
2. Incrementar las relaciones con el entorno social y educativo en el que está inserta la Casa Museo.
3. Establecer un vínculo con el Laboratorio Pantono del Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque.
4. Dar a conocer a la comunidad educativa el discurso museístico de su colección.

1.2.6. Para la Comunidad Educativa:

1. Sentar las bases para la creación de una comunidad de aprendiza-

je, asentada en el contexto comunitario, valorando y generando patrimonio cultural.

1.2.7. Objetivo de investigación:

Atendiendo a la longitud del proyecto, en el presente artículo, se presentan los resultados ofrecidos por las familias, en relación con la reflexión acerca de la corporalidad del apego, siendo el objetivo de investigación el siguiente: Analizar las reflexiones aportadas por las familias, a través del cuestionario de preguntas abiertas, acerca del vínculo afectivo y las rutinas de sueño y calma.

Con el fin de analizar el objeto de estudio, éste, siguiendo las indicaciones de Ruíz Olabuenaga, (2012) se operacionaliza en un conjunto de dimensiones, las cuales, a su vez, se concretan en variables que permiten medir el cumplimiento de los objetivos.

1.2.7.1. Dimensiones y variables:

1. Recuerdos Familiares

1. Figuras presentes.
2. Acciones.
3. Momentos.
4. Tipos de recuerdos.

2. Impronta familiar en el cuidado actual

1. Figuras presentes.
2. Acciones.
3. Momentos.

3. Importancia del contacto, la presencia y la voz

1. Apego.

4. Objetos de consumo vs. contacto, presencia y voz

1. Utilidad
2. Preferencia

1.2.8. Diseño de la investigación:

El diseño de la investigación se basará en un enfoque cualitativo, considerado el más adecuado para comprender los campos interdisciplinarios y emergentes como el arte aplicado a la educación formal (Denzin y Lincoln, 2012). Este enfoque permite conocer y profundizar en las perspectivas de los agentes sociales involucrados, teniendo en cuenta las intersubjetividades que se producen entre ellos y el contexto social y cultural (Hammersley y Atkinson, 1994).

En consecuencia, para concretar el planteamiento metodológico, se opta por el uso combinado de varias técnicas de investigación cualitativas (Alonso, 2012 y Reidl, 2012) para recoger datos procedentes de las actividades y el análisis de contenido (Kvale, 2008) aplicado sobre estos, de acuerdo con las dimensiones e indicadores que describen el objeto del estudio (Ruíz Olabuénaga, 2012).

Para mantener la coherencia metodológica, las instituciones participantes adoptaron un protocolo de buenas prácticas (Declaración de Helsinki, 2008), concretado en dos fases:

1. Se informa a las personas participantes (todos ellos mayores de edad) acerca de la naturaleza, el objeto y el procedimiento metodológico, solicitando su colaboración.
2. Se les solicita el consentimiento informado, que determina la confidencialidad de los datos, limita su divulgación al ámbito académico y científico y establece una responsabilidad personal y un lugar físico para su custodia.

Para recoger los datos aportados por las familias (voces que cantan), se generó un cuestionario de preguntas abiertas, el cuál fue revisado por tres expertas en el área de educación infantil y dos mediadoras artísticas. Enlace al cuestionario: [Voces que cantan](#).

1.2.9. Contexto de investigación:

El contexto de investigación se centra en las actividades de enseñanza-aprendizaje del proyecto "De Océano y Canto" explicadas en el subapartado anterior. Para ello, es necesario tener en cuenta a los agentes que participaron en las actividades a la hora de diseñar el plan de evaluación, generando diferentes instrumentos de recogida de datos en función de quién sea el destinatario.

MÉTODO

2.1. Principios metodológicos:

Para lograr el objetivo de estudio anteriormente definido, el proyecto "Do Océano y Canto" organiza, de manera coordinada, un conjunto de acciones educativas basadas en cuatro principios metodológicos vinculados a la investigación-acción:

1. Aprendizaje-servicio: Este proyecto responde a una demanda de la escuela: reflexionar, a través del arte, sobre el peso de las rutinas familiares ligadas al sueño y la calma, que forman parte de la tradición oral, situándolas en el contexto social actual y en el imaginario colectivo.
2. Participación familiar: Una parte importante del proceso investigativo y reflexivo recae en las familias, quienes, con el apoyo de las educadoras/es de la escuela infantil y las alumnas del CIFP Anxel Casal, reflexionan a través de la contemplación artística sobre la tradición oral y familiar que conforma el vínculo de apego, dándole sentido a su propia experiencia.
3. Representación simbólica: El aprendizaje realizado a través de este proyecto conecta con la interioridad, mediante la representación simbólica. Por lo tanto, además de utilizar el arte como herramienta para la indagación y la reflexión, se pretende repre-

sentar lo ocurrido en una instalación de arte contemporáneo.

4. Mediación Artística: Las acciones desarrolladas están adaptadas al proceso de mediación artística, sin descuidar la parte educativa ligada al autoconocimiento y la inteligencia emocional.

2.2. Agencias y personas participantes:

El proyecto “Do Océano y Canto” se lleva a cabo en la EIM Monte Alto, cuyo enfoque principal es el trabajo por proyectos, un método que busca un aprendizaje global a partir de situaciones cotidianas que despiertan el interés de los niños y niñas. Para ello, es necesario establecer una colaboración con toda la comunidad educativa y el entorno social y cultural en el que participa la escuela, lo que da lugar a una serie de actividades desarrolladas por cinco instituciones:

1. Casa Museo Picasso. Acoge la idea y el proyecto.
2. Museo de Bellas Artes de La Coruña. Promueve la exposición temporal “Picasso. Blanco en el recuerdo azul”, que favorece la reflexión emocional.

3. Laboratorio Pantono. Vinculado al Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque de Madrid, se constituye como un grupo de innovación docente que avala el proyecto.

4. CIFP Ánxel Casal. Diseña una propuesta didáctica dirigida a la comunidad educativa de la EIM Monte Alto, que incluye una vía de comunicación entre las familias y la escuela para reflexionar sobre la importancia de la tradición oral y familiar en el vínculo de apego, dándole sentido a su propia experiencia.

5. La escuela EIM Monte Alto impulsa y facilita el proyecto, presentando la propuesta a las 35 familias, al Museo de Bellas Artes y a la Casa Museo Picasso, solicitando su colaboración y obteniendo el consentimiento informado para el tratamiento de los resultados.

Así, en el presente proyecto participan los siguientes colectivos y personas (Ver tabla 1):

Tabla 1. Grupos de participantes

Familias	Niños/as	Maestras	Dirección Agencias	CIFP Anxel Casal	Mediadora artística
21	15	6	4	5	1

2.3. Marco metodológico de la Acción

Después de analizar la propuesta de objetivos, las agencias participantes y los principios metodológicos que aportan coherencia a las actividades, se puede afirmar que el proyecto “Do Océano e Canto” es una estrategia educativa enmarcada en el paradigma de la investigación-acción, ya que:

1. Se trata de una mediación artística que incluye procesos de enseñanza-aprendizaje dirigidos a

provocar una reflexión emocional en el contexto de la comunidad educativa sobre la importancia de las rutinas y acciones humanas que facilitan el apego.

2. Para ello, adapta las acciones educativas al entorno social de la escuela, utilizando los recursos comunitarios y artísticos como medio.

La investigación-acción, en relación con la metodología de Aprendizaje-Servicio, se define como un

proceso indagatorio que contempla el hecho educativo desde la perspectiva del actor social, teniendo en cuenta el papel que este desempeña en sí mismo (Elliot, 2009). Es un método que parte de la subjetividad del individuo y le otorga un papel protagonista, entendiendo que la significación de lo aprendido es fruto de la interacción recíproca entre el objetivo que se pretende conseguir y lo que efectivamente se consigue. Es un paradigma adecuado para analizar las propuestas didácticas aplicadas a grupos concretos, ya que permite que las variables independientes, es decir, las circunstancias en las que ocurre el hecho educativo, puedan actuar libremente, modelando la propuesta didáctica hasta lograr que esta se adapte plenamente al contexto social, posibilitando de esta manera que “el objeto pedagógico se convierta en un “aprender a hacer” en lugar de “un aprendizaje que hay que hacer” (Martínez-Vérez, Vilas-Ares e Monteiro-Seoane, 2021, p. 451).

Las propuestas incluidas en el paradigma de la investigación-acción deben transformar los procesos de enseñanza-aprendizaje, evitando la verticalidad de las acciones, hasta lograr una educación plena que reconozca a la comunidad educativa como protagonista de todo proyecto pedagógico. La investigación-acción se sitúa en el cruce del discurso docente y la experiencia didáctica, provocando el diseño e implementación de proyectos contextualizados, cristalizados en una construcción común que genera símbolo y significado en la comunidad de referencia, logrando que las instituciones educativas sean un espacio de transformación personal, institucional y social (Cabrera y de la Herrán, 2015, p. 185).

La investigación-acción, aplicada sobre un proyecto de aprendizaje-servicio, se concreta en un conjunto de fases, entre las cuales se establece un modelo circular de retroalimentación. El diagnóstico de

necesidad establecido por la entidad en la que se aplica el servicio, en este caso, la Escuela Infantil Municipal de Monte Alto, se concreta en un proyecto realizado por otra institución, el CIPF Ánxel Casal - Monte Alto, que responde a la demanda de la escuela a través de unos objetivos ejecutados por medio de un conjunto de actividades entrelazadas a un hilo conductor, como las artes, y unos recursos como los Museos y Técnicas Artísticas. La consecución de los objetivos se evaluará a través de un conjunto de técnicas de investigación aplicadas tanto a la recopilación de datos como al análisis de los mismos.

2.4. Secuencia de actividades:

Con el fin de dar respuesta a la demanda de la escuela, se organizan, de manera coordinada, un conjunto de acciones adaptadas al entorno educativo y social de la escuela, aprovechando las oportunidades culturales del contexto.

2.4.1. Narrativa visual

Esta actividad consiste en la creación de una forma de representación que facilita la reflexión sobre las rutinas de sueño y calma a través de las obras de Picasso. Para lograrlo, las educadoras infantiles realizan una visita a la exposición “Picasso Blanco en el Recuerdo Azul”, organizada por el Museo de Bellas Artes de A Coruña, la cual está centrada en la influencia del paisaje coruñés en la obra del pintor. Durante esta visita, las educadoras entrevistan a Manuel Segura, jefe del departamento de Difusión y Acción Cultural del Museo, con el fin de explicar el objeto del proyecto y conocer el discurso museístico que da forma a la exposición. Posteriormente, seleccionan cuatro obras de arte pertenecientes a la exposición para componer la narrativa visual que permita a las familias, a las niñas y niños, y a las educadoras/es de la escuela reflexionar sobre la importancia de las rutinas y acciones humanas que facilitan el apego, como el canto y los

arrullos. Las cuatro obras seleccionadas (ver figura 1), pertenecientes a la exposición temporal "Picasso blanco en el recuerdo azul", sugieren un mar de calma y tranquilidad - "Playa de Orzán, 1895" -; el vaivén es la cuna del océano - "Marina, 1967" -; la crianza y el afecto - "Conchita, su hermana, meciendo a una muñeca, 1895" (Cuaderno de bocetos); el despertar tras un sueño inquieto - "La Torre de Hércules, 1895" -. En este sentido, el propósito de las imágenes es provocar en las familias de la escuela, a través de la contemplación de las obras de Picasso, una reflexión sobre el papel de los arrullos y los cantos de cuna en la formación del apego.

Figura 1. Narrativa visual de "Océano y Canto"

Fuente: Elaboración propia.

Selección de obras pertenecientes a la exposición "Picasso blanco en el recuerdo azul", organizada por el Museo de Bellas Artes de A Coruña.

2.4.2. El museo llega a la escuela.

Con el objetivo de facilitar la reflexión artística, las educadoras acercan a los niños y niñas las obras de Picasso que integran la narrativa visual, gracias a la cesión de las imágenes de las pinturas por parte del Departamento de Difusión y Acción Cultural del Museo, para ello, las educadoras infantiles proyectan las obras en las aulas para trabajar con los niños y

niñas el concepto, la composición de las pinturas y, sobre todo, la asociación con los arrullos y las emociones relacionadas con los momentos de sueño y calma en familia.

2.4.3. La reflexión Picassiana

Con el objetivo de facilitar la reflexión de las familias sobre las obras de Picasso que integran la narrativa visual, ésta se inserta en un formulario de preguntas abiertas, siguiendo el método de indagación pública de Pink (2014). Las preguntas se formulan en torno a los conceptos sugeridos por el mosaico de las cuatro obras de Picasso, entendidos como dimensiones o focos de interés (Ruíz Olabuénaga, 2012):

1. Recuerdos de la infancia, de algún familiar tuyo, padre, madre, abuelo, abuela, arrullándote.
2. El momento de dormir y consolar a tu hijo/a.
3. Sentimientos y emociones ligadas al contacto con el niño/a;
4. Los productos de consumo dedicados a las rutinas de sueño y calma.

Con el fin de llegar a todas las familias, el formulario se realiza en formato online a través de Google Formularios.

2.4.4. Los arrullos del océano

Esta actividad consiste en la creación de una instalación audiovisual con la imagen y la voz de las madres y los padres arrullando a sus niños y niñas, e incluye una canción de cuna ofrecida por la pedagoga Mari Carmen Díez Navarro. La instalación está compuesta por los vídeos de las familias en blanco y negro.

Enlace a la instalación audiovisual: [Los arrullos del océano](#)

Figura 2. Los arrullos del océano.

Fuente: Elaboración propia.

2.4.5. El océano: blanco sobre azul

Con el fin de generar conocimiento significativo y simbólico, el proyecto comunitario se representa en una instalación de arte contemporáneo, construida como homenaje tanto a la relación de Picasso con su hermana Lola, fallecida a la edad de 5 años en La Coruña, como a la presencia constante del mar y su canto, vaivén de tantas mareas. Los elementos que componen la instalación de juego simbólico son los siguientes:

1. Un trazado que limita el contorno de la instalación y señala un adentro y un afuera, marcado en el suelo público con cinta de crepé, que simboliza la corporalidad de los niños y niñas y su contención en el abrazo.
2. Madejas de lana azul, barcos de papel, sal y redes de pesca, como símbolo del mar.
3. Papel envuelto, pelotas de playa blancas y azules y mantas térmicas, que simbolizan el movimiento y el vaivén del cuerpo del niño o niña en el regazo de la madre o del padre.
4. Bolas sensoriales que reflejan los colores del cielo, así como del océano y captan la atención de los niños y niñas.

Enlace a la instalación audiovisual: [De océano y Canto](#)

Figura 3: La instalación "De Océano y Canto"

Fuente: Elaboración propia.

Figura 5: El juego simbólico

Fuente: Elaboración propia.

2.4.6. Presentación y difusión de los resultados del proyecto "De Océano e Canto" a las agencias y agentes participantes en el proyecto.

2.4.7. Análisis de reflexiones ofrecidas por las familias participantes

Una vez recibidas las respuestas de las familias y las educadoras, estas se sistematizan en torno a las cuatro dimensiones definidas anteriormente y se analizan mediante la técnica de análisis de contenido (Vallés, 1999), para atender al paradigma de la práctica discursiva y de producción de sentidos (Lefevre y Lefevre, 2014 y Spink y Medrado, 2000), generando un nuevo discurso centrado en escuchar la voz de las personas que participaron en la experiencia de reflexionar, valorar y recuperar los arrullos (Rodríguez y Garrigós, 2017).

Tras analizar las respuestas ofrecidas por las familias, se redactan los

resultados académicos, los cuales ofrecen una narración comunitaria que, al dar forma a lo vivido durante el proyecto, permite que la escuela reconozca el valor de los arrullos.

RESULTADOS

Como se indica en el apartado de metodología, desde el CIFP Ánxel Casal - Monte Alto se propone a las familias de la Escuela Infantil Municipal de Monte Alto, en colaboración con el Museo de Bellas Artes de A Coruña Casa Picasso, la contemplación de una narrativa visual compuesta por cuatro obras de arte pertenecientes a la exposición "Picasso. Blanco en el recuerdo azul", con el fin de generar un relato comunitario sobre la importancia de las rutinas y acciones humanas que facilitan el apego, como el canto y los arrullos.

Los resultados del proyecto muestran, en primer lugar, que tanto la crianza como la comunicación familia-escuela siguen recayendo mayoritariamente en las mujeres, ya que los documentos audiovisuales recogidos de arrullos están asociados a la imagen de la madre arrullando al niño y el 87% de las respuestas recibidas a través del formulario de Google también son emitidas por las madres, lo que indica una doble socialización de género, asociada, por un lado, a la crianza y, por otro, a los aspectos ligados a la comunicación emocional (Varela, 2019), ya que, como indica Vázquez (2010), a pesar de atenernos a todos, los roles reproductivos aún se declinan en femenino, singular (Puigvert y Redondo, 2005).

La contemplación de las obras de Picasso permitió a las familias de la Escuela Infantil Municipal de Monte Alto reflexionar sobre la importancia de construir el apego mediante los pequeños afectos asociados a la vida cotidiana.

En este sentido, en cuanto a los recuerdos de su infancia, las familias describen los arrullos asociados a diferentes rutinas, así "después del

baño, siempre era un momento entre mis padres y yo, en la cama nos acostábamos los tres, mi madre me tocaba la nariz y mi padre el pelo, y así me dormía, el contacto físico creaba un ambiente de paz y relajación, que todavía hoy, me acompaña (F: 1)". De manera similar, un padre explica cómo recuerda a su madre "arrullándome después del baño en su regazo, envuelto en la toalla, aún mojado, pero calentito y tranquilo. Siempre me cantaba esta canción: "este niñito que tengo en el regazo es de un amor que le llaman Manolo..." y nada más empezar a cantar yo sonreía (I-P: 4)".

La enfermedad también es un momento de arrullo y recuerdo, ya que, "recuerdo que pase lo que pase siempre estaban a mi lado (MAMÁ, PAPA)", así, "se me viene a la cabeza una imagen de mi madre, tarareando una nana una noche que yo no paraba de vomitar, su voz, su cuerpo, me tranquilizaba, era algo así como una medicina (F: 8)", o "de pequeña me dolía bastante veces el estómago y mi padre me acariciaba mientras me cantaba (F: 10)"

A veces, las rutinas cambiaban de lugar, pero no de afectos, así "fuera de casa, en días especiales, adoraba quedarme dormida en el regazo de mi madre mientras ella hablaba con otros adultos (F: 6)".

También aparecen recuerdos visuales y olfativos, "recuerdo el cuello y el pecho de mamá, con la cadena de oro, y el olor de estar a salvo. Ese fragmento de su cuerpo era "el lugar seguro por excelencia (F: 3)" o "escuchar su voz agradable y grave vibrando en su pecho contra mi carita (F: 6)".

Además de las madres, la figura de la abuela y del abuelo, aparece en el recuerdo de las familias de la escuela, así, "cuando dormía con mi abuela, ella me arropaba con las mantas y rezábamos una oración corta, era un momento de calma, afectivo (F: 15)", o "a ella le gustaba cantar y siempre me cantaba (F: 16)".

El mar, en esta tierra de océano y pesca, está muy presente en los arrullos, así, una madre explica cómo recuerda “estar en las piernas de mi abuelo, en frente había un barco marinerero, cuando miro atrás, me vienen recuerdos de momentos como ese (F: 11)”, recuerdo que “uno de ellos decía: el padre del niño que fue a Ribadeo le dio el viento en la popa (F: 13)”.

Estos recuerdos de los arrullos recibidos dan forma a las rutinas que reciben los niños y niñas de la escuela, confirmando el peso de la memoria afectiva, ya que, como señala Ortega (2016, p. 243), “nadie está donde está, porque un buen día decide dar una vuelta por la vida. Todos venimos de una tradición y traemos encima una historia”. Entre los momentos dedicados al arrullo, destacan el tiempo del sueño, del baño, de la lactancia y la enfermedad, es decir, los mismos que las familias tienen presentes en los recuerdos de su infancia, ya que, “son instantes que permiten admirar sus rasgos y su calma (F: 3)”.

De este modo, “a fuerza de repetir unas cosas y otras, hemos ido creando un ritual de frases y gestos que él ya nos pide y nosotros le decimos encantados (F: 8)”.

Así, por ejemplo, una madre relata cómo “acurrucamos a nuestro hijo contra el pecho y le hablamos bajito en la oreja, le hacemos cosquillas en la cabeza y por la espalda” (F: 1), ya que, “en realidad hacemos lo mismo que hicieron con nosotros: yo lo saco del baño y le canto “ Esta niña que tengo en el regazo... y mi pareja que es italiana, recita una canción que, a su vez, le cantaba a ella su “nonna” (abuela) (F:4).

Otras madres, sin embargo, eligen combinar los arrullos con el ritmo corporal, así, “siempre le canto moviéndolo pegado a mi cuerpo” (F: 2) o “lo cojo en el regazo y lo aprieto hacia mí y le doy un leve balanceo” (F: 16).

Además de recordar y describir los arrullos, las familias de la Escuela

Infantil Municipal de Monte Alto debaten sobre su importancia, ya que consideran que “fundamentan nuestra relación, al establecer un apego seguro, que le permite crecer con identidad y autonomía” (F: 3); en este sentido, “son un momento de conexión entre nosotros, le transmitimos que estamos aquí, le damos seguridad, confianza y cariño” (F: 1); pensamos que de algún modo a través del ritual “siente que está protegido y sobre todo acompañado” (F: 2), ya que “crean lazos de proximidad y ternura” (F: 8) y por eso funcionan también como “un modelo de referencia afectivo” (F: 9).

Atendiendo a la relevancia descrita en el párrafo anterior, un padre define el tiempo de los arrullos como “anclas. Funcionan como un hito geográfico que habla de la pertenencia y de la identidad. Son puntos fijos a los que vuelvo para encontrar de nuevo el alivio y la alegría. Me ubican” (F: 4), ya que “permanecen vivos y habitados en la memoria” (F: 10), así, de manera similar, una madre explica cómo “lo hicieron crecer sintiéndose muy segura y amada, por eso, espero que nos den el mismo resultado con nuestra hija” (F: 6).

De manera complementaria, atendiendo al lenguaje de los afectos que no caben en la palabra, las familias describen también la importancia de los arrullos basándose en la expresión, ya que, “son comunicación pura, sentimientos que van más allá de lo que se dice o expresa y por eso, perduran” (F: 17); “con el contacto le transmitimos nuestro cariño, con la mirada le aportamos seguridad, y con la palabra le decimos el amor” (F: 14), por eso, “es algo que debemos favorecer a diario” (F: 13).

Considerando los objetos de consumo cuya función se asocia a los arrullos, las familias consideran que “aunque pueden ser útiles en momentos de apuro, no reemplazan al contacto físico ni sirven para calmarlo, los niños necesitan sentir el contacto, la

complicidad y la seguridad del regazo" (F:1), de manera similar un padre señala que "la mirada, la palabra y la cercanía son insustituibles" (I-P: 4), ya que, "para calmarse necesita sentirnos cerca" (F: 5).

En este sentido, algunas familias que tienen hamacas y balancines, explican que "los niños no quieren columpiarse solos, prefieren hacerlo con nosotros" (F: 6) puesto que, "son objetos fríos que no aportan sentimiento" (F: 8), "no crean una conexión de afecto como unos brazos o unas palabras de amor" (F: 11), y por eso "en ningún caso no pueden sustituir el cuerpo a cuerpo y la compañía que proporcionan los arrullos" (F: 10), "nosotros nunca renunciaremos a esos momentos de intimidad y caricia" (F: 14).

DISCUSIÓN

Los arrullos o nanas son cantados a los bebés y a los niños/as pequeños para ayudarles a dormir, se trata de una tradición cultural universal que se ha transmitido de generación en generación durante siglos adaptándose a las diferentes lenguas y culturas (Blanco, 2018).

Estas canciones suelen tener un ritmo suave y relajante, su letra suele ser sencilla y repetitiva, con temas que van desde la naturaleza y los animales hasta las experiencias cotidianas de la vida, constituyen pues una cartografía de lo cotidiano (Martínez-Vérez, y Montero-Seoane. 2020), un lugar donde desprotegerse y abandonarse al descanso.

Las melodías, también conocidas como canciones de cuna, tienen una gran importancia en la cultura popular y forman parte de la tradición oral de muchos países. Asimismo, los arrullos infantiles son una forma importante de transmisión de valores culturales y de patrones lingüísticos, a través de las letras de estas canciones, las madres, padres y cuidadores/as pueden enseñar a los niños/as, tal como

señala Bandura, aspectos relacionados con la herencia social, por lo que, a través del canto, se conforma su identidad (Blanco, 2018).

Otro aspecto a destacar de los arrullos es que promueven el desarrollo emocional de los niños/as y fomentan la creación del vínculo de apego entre la crianza y las personas que la cuidan (Moreno, 2015). Mediante el canto de un arrullo el niño y la niña establece una conexión emocional con la persona que canta, reforzando a su vez, los lazos que los unen a esta. Cuando se produce este momento se crea un ambiente seguro y amoroso que ayuda a los pequeños/as a sentirse protegidos y cuidados.

El apego es la primera relación social que establece el/a niño/a con la persona cuidadora. Se trata del vínculo más importante y profundo que crean los seres humanos con sus semejantes, de él depende la socialización. Se construye a través de ritos y rutinas que satisfacen las necesidades de los niños/as, de modo que estos aprenden a sentirse importantes, seguros y vinculados fuertemente a la familia. Por esto, las canciones de cuna contribuyen a la creación de este vínculo afectivo, al generar un marco de intimidad con la persona de referencia (Ibáñez, 1996).

Según Bowlby (1986), la creación del apego no es inmediata, sino que se establece en las siguientes fases: 1- preapego; 2- formación del apego; 3- apego bien definido y; 4- fase de relación recíproca. Dichas etapas abarcan desde los cero meses hasta los veinticuatro en adelante.

Por otra parte, las primeras facultades que se forman y perfeccionan en los niños/as son los sentidos. Por lo que estos, deben ser de lo primero que se debe cultivar, formando un oído fino, sensible al ritmo y a la armonía (Blanco, 2018), de modo similar, Villena et al. (1998, p.106), señalan que "el canto es una de las expresiones más naturales, y ciertamente más

encantadoras, de los mejores sentimientos íntimos; porque la música presta a los sentimientos de ternura, de bondad, y de agradecimiento". Razón por la que las canciones de cuna cobran también importancia en la elaboración sensorial y sensible del mundo percibido, ya que, como refiere Ferrerós, (2008), las canciones de cuna simbolizan la infancia feliz y han de estar presentes en la escuela, entrando y saliendo del aula, sembrando identidad, seguridad y apego (Real Decreto 95/2022).

CONCLUSIÓN

Las voces de las familias que cantan son de mujer, aspecto que indica que tanto la crianza como la comunicación emocional se inclinan hacia lo femenino y muy posiblemente en singular.

Las familias reflexionaron, a través de la contemplación de las marinas de Picasso, sobre los vínculos afectivos y su relación con las rutinas y los ritos ligados al cuidado y la atención de las necesidades de los niños y niñas.

Aprendieron que el contacto y la sensorialidad son insustituibles y que existe una tradición oral, de canto, que es cultura y que hay que conservar.

Respecto a la finalidad del proyecto, darle valor y crear cultura, desde la escuela y las familias, en relación con las canciones de cuna y la tradición del canto oral asociado a las rutinas del cuidado, empleando para ello la mediación artística, la escuela, los museos y las familias, creen que se cumplieron.

Los agentes y agencias participantes consideran que la contemplación artística permitió a las familias, además de conocer la obra de Picasso, reflexionar en torno al eje del proyecto, y co-crear una instalación audiovisual con las voces de las madres de la escuela.

Por otra parte, la instalación artística de juego simbólico permitió a los

niños y niñas aprender por sí mismos, a través de la exploración de los objetos y del entorno, generando significados y metáforas.

Ambas técnicas generaron un hilo que se teje en el entramado institucional, conformando una comunidad de aprendizaje que recrea y se recrea en el arte y la cultura.

AGRADECIMIENTOS

Este proyecto se deriva de la estancia de investigación realizada por la Dra. Victoria Martínez-Vérez en la Facultad de Letras de la Universidad de Porto a cargo de la Dra. Alice Semedo y ha sido posible gracias a la confianza y el trabajo de las educadoras infantiles y la directora de la EIM Monte Alto, así como, a la implicación y el compromiso de Antía Noya Vázquez, Lara Penabad Peña, Samanta Pérez Dios y Laura Ventura Martínez.

REFERENCIAS

ALONSO, Luis Enrique. (1999). Subject and discourse: The place of open interview in the practices of qualitative sociology. In Juan Manuel Delgado & Juan Gutiérrez (Coord.) *Qualitative social science research methods and techniques* (pp.225-240). Síntesis.

BLANCO, Yurima. (2018). La pedagogía de creación musical: aulas y talleres creativos. *Tabenque: revista pedagógica*, 31. p. 42-58

BOWLBY, John. (1986). *Vínculos afectivos: Formación, desarrollo y pérdida*. Madrid. España: Ediciones Morata. S.A.

CABRERA, Jessica. y DE LA HERRÁN, Agustín. (2015). Creatividad, complejidad y formación: un enfoque transdisciplinar. *Revista Complutense de Educación*, Vol. 26, nº 3, págs. 505-526. Disponible en: https://doi.org/10.5209/rev_RCED.2015.v26.n3.43876

DECLARATION OF HELSINKI. Ethical Principles for Research Involving

Human Subjects. 59th General Assembly, Seoul, Korea, October 2008. [Accessed 20 May 2020]. <http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index>

DENZIN, Norman. & LINCOLN, Yvonna. (1998). *Collecting and interpreting qualitative materials*. Sage.

ELLIOTT, Joseph Thomas (1990), *La investigación-acción en educación*, Morata.

FERRERÓS, M. (2008). *Inteligencia musical: estimula el desarrollo de tu hijo por medio de la música*. Cúpula.

HAMMERSLEY, Martyn & ATKINSON, Paul. (1994). *Ethnography: Research Methods*. Paidós.

IBÁÑEZ SANDÍN, C. (1996). El apego y el período de adaptación en la escuela infantil, en *El proyecto de educación infantil y su práctica en el aula*. Madrid, La Muralla (Aula abierta), pp. 41-46.

INSTITUTO DE LA MUJER (2008) *Cuidados a personas dependientes prestados por mujeres: valoración económica*. Ministerio de Igualdad. <https://n9.cl/px9wgi>

KVALE, Steiner. (2011). *La entrevista en investigación cualitativa*. Morata.

LEFEVRE, Fernando y CAVALCANTI, Ana María, (2014). Discurso do sujeito coletivo: representações sociais e intervenções comunicativas. *Contexto Enfermagem, Florianópolis*, 23(2), 502-507. <https://doi.org/10.1590/0104-07072014000000014>

MARTÍNEZ-VÉREZ, Victoria y MONTERO-SEOANE, Antonio. (2022). El lugar del nombre. Punto y seguido. *Encuentros. Revista de ciencias humanas, teoría social y pensamiento crítico*. 15(1). 14-31.

MARTÍNEZ-VÉREZ, Victoria y MONTERO-SEOANE, Antonio. (2020). La Voz del lugar, el

lugar de la voz: cartografías ciudadanas, *Eure*, 46(138), 175-190. DOI: <http://dx.doi.org/10.4067/S0250-71612020000200175>.

MARTÍNEZ-VÉREZ, María Victoria; VILAS-ARES, María Dolores; y MONTERO-SEOANE, Antonio. (2021) *Infancias confinadas: construyendo la escuela desde la educación artística*. *Arte, Individuo y Sociedad* 33(3), 445-462.

MORENO, Ascensión. (2015). Arte como herramienta social y educativa. *Revista Complutense de Educación*; 26 (2): 315-29.

PINK, Sarah. (2014) Digital - Visual - Sensory - Design Anthropology: ethnography, imagination and intervention. *Arts and Humanities in Higher Education*, v. 13, n. 4, p. 412 - 427.

PUIGVERT, Lidia y REDONDO, Gisela. (2005). Feminismo dialógico: igualdad de las diferencias, libertad y solidaridad para todas. En: J. Giró (ed.), *El género quebrantado. Sobre la violencia, la libertad y los derechos de la mujer en el nuevo milenio*. (pp. 206-238). Universidad de la Rioja. Servicio de publicaciones.

REAL DECRETO 95/2022, DE 1 DE FEBRERO, POR EL QUE SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN Y LAS ENSEÑANZAS MÍNIMAS DE LA EDUCACIÓN INFANTIL <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-1654>

RODRÍGUEZ, María José y GARRIGÓS, José Ignacio. (2017). *Análisis sociológico con documentos personales*. CIS.

REIDL, Lucy María. (2012). *Research design in education: current concepts*. *Research Methodology in Medical Education*, 1(1), 35-39. <https://www.scielo.org.mx/pdf/iem/v1n1/v1n1a8.pdf>

RUIZ-OLABUÉNAGA, José Ignacio. (2012). *Metodología de la investigación cualitativa*. Universidad de Deusto.

SPINK Mary Jane y MEDRADO, Benedito. (2000). Prácticas discursivas e produção de sentido no cotidiano. En M. J. Siplnk, (org.). *Aproximações teóricas e metodológicas* 2. ed. (pp. 41-61). Cortez.

VALLÉS, Miguel. (1999). Las técnicas cualitativas en investigación social. Reflexión Metodológica y Práctica Profesional. Síntesis.

VARELA, Nuría. (2019). *Feminismo 4.0. La cuarta ola*. Edic.B

VÁZQUEZ, Victoria. (2010): La perspectiva de la ética del cuidado: una forma diferente de hacer educación. *Educación XXI*, 13(1), 177-197. DOI: <https://doi.org/10.5944/educxx1.13.1.282>

Villena, María Isabel. et al (1998). Pedagogía musical. Corrientes contemporáneas. *Anales de Pedagogía*. Nº 16. p. 101-122.

Victoria Martínez-Vérez

Doctora en Sociología y en Bellas Artes por las Universidades de A Coruña y Complutense de Madrid. Además, es diplomada en Trabajo Social y licenciada en Sociología por las Universidades de Santiago de Compostela y Pontificia de Salamanca. Actualmente trabaja como profesora en la Universidad de Valladolid, donde imparte docencia en el Departamento Didáctica y Expresión Musical, Plástica y Musical de la Facultad de Educación. Desde el año 2020 pertenece al cuerpo editorial de "Encuentros. Revista de Ciencias Humanas, Teoría Social y Pensamiento Crítico. El ámbito performativo que ejerce la educación artística sobre las personas, los grupos y las comunidades es el objeto de las investigaciones que realiza en colaboración con otros autores, las cuales se encuentran publicadas en revistas académicas indexadas a las bases de datos más prestigiosas.

Alice Lucas Semedo

Profesora Asociada (Museología) en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidade do Porto (FLUP), miembro del Departamento de Ciencias y Técnicas del Patrimonio (DCTP), investigadora in-

tegrada y Coordinadora del Grupo de Investigación "Educación y Retos Sociales" en el CITCEM - Centro de Investigación Transdisciplinar sobre Cultura, Espacio y Memoria de la Facultad de Artes de la Universidad de Oporto. Ma y Doctor en Museología por la Universidad de Leicester (Reino Unido). Entre otras funciones, ha actuado como Directora de Estudios del Máster (2003-13; 2024-) y del Doctorado (2013-2018) en Museología en la FLUP, donde enseña desde 1994. Ha participado en diferentes proyectos de investigación, editado, publicado y organizado conferencias y supervisado más de 3 docenas de Tesis MA, 10 Tesis Doctorales y 3 proyectos postdoctorales financiados sobre temas relacionados con narrativas y discursos museológicos, identidades profesionales en museos, mediaciones museísticas y políticas y prácticas educativas, o las misiones de los museos en el mundo contemporáneo. Actualmente participa en el proyecto I&D EPITEC2 sobre "Educación sobre patrimonio y temas controvertidos" y en la red COST Slow Memory: Prácticas transformadoras para tiempos de cambio desigual y acelerado. Como investigadora, también trabaja actualmente junto al proyecto educativo "Proyecto Lugar - Factoría de Proyectos" creado por el Centro de Arte Moderno de la Fundación Calouste Gulbenkian.